

POSSIBILIDADES DE APLICAÇÕES DE NANOTUBOS DE CARBONO COMO DETECTORES DE UMIDADE

Reneilton de Jesus Aragão (IC)^{1*}; José Higino Damasceno Junior (PQ)²

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Bacharelado em Química

²Universidade Federal de Jataí, Cursos Licenciatura em Física

Resumo

As propriedades dos nanotubos de carbono (NTC) têm sido amplamente estudadas devido às suas características e possibilidades de aplicações tecnológicas. Até agora, sabe-se como o potencial de ionização (PI) e a afinidade eletrônica (AE) desses compostos variam com a quantidade de átomos na rede, mas ainda faltam estudos sobre como essas grandezas seriam afetadas pela presença de água. Esta pesquisa contribui para preencher essa lacuna, uma vez que tem como objetivo compreender como o PI e a AE variam na presença de água, e dessa forma, como os NTC podem ser utilizados como sensores. O objetivo foi comparar o PI e a AE dos nanotubos vazios com os preenchidos por uma cadeia linear de moléculas de água. Estudaram-se os NTC de quiralidade (4,4) e (5,5) de diferentes tamanhos, tanto na forma pura quanto úmida. Para isso, foi necessário conhecer a função de onda do estado fundamental. Utilizou-se o método da DFT, com o pacote Gaussian 09, para resolver a equação de Schrödinger do sistema. No input do programa, foi utilizada a base 3-21G, o funcional B3LYP e o pseudopotencial AREP. Para as coordenadas do tubo, usou-se um gerador online (TubeGen). Realizou-se a convergência das estruturas para os três estados carregados (neutro, cátion e ânion) de cada nanotubo, determinando o PI e a AE. Comparando os resultados, observou-se que as energias dos estados fundamentais tendem a diminuir tanto com o aumento do número de moléculas de água, quanto com o aumento do tamanho do tubo e também com a mudança de sua quiralidade. Nos tubos (4,4), observou-se uma diminuição no potencial de ionização e um aumento na afinidade eletrônica, tanto com a presença de água quanto com o aumento do tamanho do tubo. Para os tubos (5,5), verificou-se que não houve variação nessas propriedades, uma vez que elas estavam abaixo da precisão do método DFT. Isso significa que, nesses casos, as moléculas de água não interagem com a parede do tubo. Os dados apresentados mostram que o NTC tem um comportamento diferente na presença de água e também com a mudança de quiralidade (aumento do tubo). Além disso, observa-se que o aumento da AE e a queda do PI são menos expressivos quanto maior for a quiralidade do tubo. Futuramente, serão realizados estudos mais detalhados do tubo do tipo (4,4) para entender melhor seu comportamento.

Palavras-chave: Nanotubos, Carbono, DFT

Agradecimentos: Esta pesquisa foi possível graças aos recursos computacionais do LaMCAD/UFG e também ao LNCC/MCTI, Petrópolis, RJ.

Categoria: Trabalho desenvolvido na Graduação

✉ *reneiltonaragao@discente.ufj.edu.br

10.5281/zenodo.14760731